

ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

¹Татьяна Юрьевна Анопченко, ²Роман Вадимович Ревунов, ³Сергей Вадимович Ревунов

¹Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия

²Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

³Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», Ростовская область,
Новочеркасск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421305>

Аннотация. Современный период развития российской региональной экономики обусловлен необходимостью обеспечения важнейшей стратегической задачи – обеспечения её устойчивости. Структура валового регионального продукта в значительной степени определяется потенциалом развития промышленности. Следствием интенсификации экономического развития является формирование дисбаланса между усилиями по наращиванию темпов хозяйственного развития и решению ряда региональных и общенациональных социально-эколого-экономических проблем. Рабочая гипотеза – трансформация региональных экономических процессов определяет вектор развития национальной экономики, что вызывает необходимость внедрения инновационных преобразований в модели управления промышленных предприятий, основанной на интеграции инструментов ESG в практики корпоративного управления. Целью исследования является изучение многоаспектности и многофакторности интеграции экологических, социальных и управленческих принципов интенсификации устойчивости предприятий Ростовской области в контексте усиления конкурентоспособности региональной экономики и повышения социальной ответственности. С другой стороны, это направлено на опровержение принципов стратегической выгоды хозяйствующего субъекта императива безраздельного доминирования исключительно корпоративных интересов. Объект исследования – предприятия Ростовской области как элементы промышленного кластера, обеспечивающие рост экономики на основе механизмов устойчивого социально-эколого-экономического развития. Предмет – ESG-практики в корпоративном управлении машиностроительных, химических и атомных предприятий. Используются методы: монографический, логический, сравнительный, аналитический, синтез и обобщение. Результаты: промышленность – ключевой сектор региона, Ростовская область – лидер по критерию «Управление» (ESG, 2024). Основные направления ESG-трансформации: адаптация к климатическим изменениям, декарбонизация, возобновляемая энергетика, ресурсосбережение, циркуляционная экономика, условия труда, эффективность управления.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, регион, Ростовская область, ESG, корпоративное управление, экологические критерии, социальные требования, государство, охрана труда, ресурсосбережение, промышленность, топливно-энергетический комплекс.

Abstract. The current stage of development in the Russian regional economy is driven by the strategic necessity of ensuring sustainability. The structure of the gross regional product is

largely shaped by industrial development potential. However, rapid economic growth often results in imbalances between growth acceleration and the resolution of pressing socio-ecological and economic challenges. The working hypothesis suggests that the transformation of regional economic processes defines the vector of national economic development, requiring the integration of ESG tools into corporate management models. The study aims to examine the multifaceted integration of environmental, social, and governance principles to improve the sustainability and competitiveness of enterprises in the Rostov region. At the same time, it challenges the dominance of profit-oriented corporate goals over long-term strategic responsibility. The object of research includes industrial enterprises of the Rostov region as part of the national industrial cluster promoting sustainable development. The subject focuses on best ESG practices in corporate management within mechanical engineering, chemical, and nuclear industries. The methodology involves empirical analysis of scholarly and official statistical sources, supported by logical, comparative, monographic, and synthetic methods. The results show that industry is the key sector in the region. As of 2024, the Rostov region leads in the ESG "Governance" criterion. Major ESG transformation strategies include climate adaptation, carbon neutrality, renewable energy, resource efficiency, circular economy, labor safety, and improved corporate governance.

Keywords: Sustainable development, region, Rostov region, ESG, corporate governance, environmental criteria, social requirements, state, labor protection, resource conservation, industry, fuel and energy complex.

Annotatsiya. Rossiya mintaqaviy iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichi uning barqarorligini ta'minlash kabi muhim strategik vazifani hal qilish zarurati bilan belgilanadi. Mintaqaviy yalpi mahsulot tarkibi asosan sanoat salohiyati bilan belgilanadi. Iqtisodiy faollik kuchayishi natijasida hududiy va umumiy ijtimoiy-ekologik muammolarni hal etish bilan ishlab chiqarishni tezlashtirish o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelmoqda. Ishchi gipotezaga ko'ra, iqtisodiy jarayonlarning transformatsiyasi milliy iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi, bu esa korporativ boshqaruvga ESG vositalarini joriy etishni talab qiladi. Tadqiqotning maqsadi — Rostov viloyatidagi sanoat korxonalarining barqarorligini oshirishda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillarini integratsiyalashgan yondashuv asosida mintaqaviy raqobatbardoshlikni kuchaytirishni o'rganishdir. Shu bilan birga, bu ish korporativ foydani maksimal daromad bilan bog'lashning ustuvorligini inkor etadi. Tadqiqot obyekti — Rossiya sanoat klasteri tarkibiga kiruvchi Rostov viloyatidagi korxonalar; predmeti esa — mashinasozlik, kimyo va atom sanoatidagi ilg'or ESG yondashuvlaridir. Tadqiqotda monografik, mantiqiy, tahliliy, taqqoslash, sintez va umumlashtirish usullari qo'llanilgan. Natijalarga ko'ra, sanoat mintaqaning yetakchi sektori bo'lib, 2024-yilda Rostov viloyati ESG mezonining "Boshqaruv" bo'yicha yetakchi o'rinni egallagan. ESG transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari: iqlim o'zgarishiga moslashuv, karbon neytrallik, qayta tiklanuvchi energiya, resurs tejash, aylanma iqtisodiyot, mehnat sharoitlari va boshqaruv samaradorligini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, mintaq, Rostov viloyati, ESG, korporativ boshqaruv, ekologik mezonlar, ijtimoiy talablar, davlat, mehnatni muhofaza qilish, resursni tejash, sanoat, yoqilg'i-energetika kompleksi.

Введение

Прямым следствием поступательности экономического развития в условиях глобализации является снижение уровня жизни и рост диспропорциональности доходов

различных групп населения как в развитых и развивающихся странах, так и в слаборазвитых с экономической точки зрения странах, являющихся основными реципиентами международной помощи. Роль государства, как основного регулятора устойчивого социально-эколого-экономического развития и инструмента смягчения вызовов, постепенно снижается и не отвечает динамике современных процессов глобализации. Данный факт аргументирует разработку и реализацию стратегии перехода корпоративного сектора экономики к ESG-стандартам, ориентированным на решение следующих задач: повышения социальной ответственности бизнеса, достижения целей глобального энергоперехода в контексте повышения энергоэффективности, снижения углеродного следа, децентрализации инфраструктуры генерации и распределения электроэнергии, внедрения цифровых технологий. В таблице 1 приведена расшифровка критериев, определяющих содержание требований, предъявляемых компаниям в части повышения устойчивости социально-эколого-экономического развития и эффективности моделей управления.

Таблица 1

Расшифровка критериев, определяющих содержание требований ESG-повестки

ESG-критерий	Расшифровка критерия
«E»- Environmental Экологические критерии	<ul style="list-style-type: none"> - структура энергопотребления компании: виды, источники и пр. - работа с производственными отходами - ресурсы, необходимые для работы компании; - выявление последствий для экосистем вследствие функционирования организации; - углеродный след; - воздействие на изменение климата; - эксплуатация земельных ресурсов как фактор влияния на экосистемы; - «индекс циркулярности» - применение принципов экономики замкнутого цикла при эксплуатации ресурсов;
«S»-Social Социальные требования	<ul style="list-style-type: none"> - репутация компании в бизнес-сообществе; - своевременная индексация заработной платы; - гендерное разнообразие; - обеспечение безопасных условий труда; - взаимоотношения внутри коллектива; - инвестирование организации в развитие человеческого капитала, развитие методов оценки эффективности таких инвестиций; - повышение эффективности реализации программ здравоохранения, меры социальной поддержки сотрудников компании;
«G»- Governance Управленческие критерии / критерии	<ul style="list-style-type: none"> - внутрикорпоративные практики реагирования на директивы со стороны регулятора, выбор средств и методов осуществления контроля в части самоуправления компанией; - принятие эффективных управленческих решений; - проактивная корпоративная позиция в части выявления правонарушений; - соблюдение требований законодательства страны юрисдикции;

корпоративного управления;	<ul style="list-style-type: none">- соблюдение баланса интересов и обеспечение прозрачности диалога между внешними заинтересованными сторонами и регуляторами, соблюдение бизнес-этики;- оптимизация критериев дифференциации оплаты труда в коллективе;- борьба с коррупцией;- оценка влияния политической принадлежности лиц, принимающих решения, на эффективность процесса управления;- благотворительность;- человеческий потенциал состава правления, его гендерная структура;- налоговая стратегия организации;- наличие долгосрочного горизонта планирования при принятии управленческих решений
-----------------------------------	---

Таким образом, ESG принципы призваны совместить факторы повышения ответственности бизнес-деятельности корпоративного сектора экономики и субъектов предпринимательства в социально-эколого-управленческих сферах. Соблюдение принципов ESG крупными региональными промышленными предприятиями и предприятиями машиностроительного комплекса может повысить отдачу от инвестиций за счёт перенаправления капитала на более устойчивые механизмы управления ресурсами

Материалы и методы

Методологическая база исследования основана на анализе обширного массива данных, представленного в официальных статистических сборниках федеральных и региональных органов власти, а также сведениях, изложенных в отчётах по устойчивому развитию и ESG-трансформации следующих предприятий Ростовской области: АО «Трансмашхолдинг», ООО «ЭЛ 6», АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция». Проанализированы научно-методологические подходы к интеграции ESG-повестки в сектор регионального промышленного производства и атомной электроэнергетики. Методами монографического исследования уточнены основные направления повышения эффективности реализации ESG-стратегии крупными региональными предприятиями в парадигме усиления конкурентоспособности на мезоэкономическом уровне, повышения инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта и региона его территориальной локализации.

Результаты

1 Анализ степени проработанности проблемы в научной литературе.

Концепция ESG возникла в рамках обеспечения целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций (далее - ЦУР ООН) до 2030 года, после чего экономически развитые страны активно продвигают ESG-повестку как на государственном уровне, так и различными некоммерческими группами по защите социальных и финансовых интересов, организациями, имеющими политическое влияние [1, с. 11]. В исследовании [2, с. 191] отмечается, что социальные и экономические эффекты от внедрения ESG методов корпоративного управления интересуют потенциальных инвесторов не менее, чем финансовые показатели деятельности компании.

К ключевым теоретико-практическим проблемам ESG-трансформации бизнеса авторы вышеупомянутых научных работ относят следующие: необходимость разработки критериев предоставления стейкхолдерам актуальной информации по вопросам ESG-повестки, поиск научно-обоснованных методов ранжирования и оценки весового влияния

отдельных факторов при анализе процессов ESG-трансформации, повышение прозрачности взаимодействия с инвесторами по вопросам финансирования ESG-проектов, формирование эффективных механизмов частно-государственного и муниципально-государственного партнёрства по вопросам ESG-трансформации.

Авторы исследований [3, 4, 5] выделяют следующие факторы, ограничивающие темпы ESG-перехода на макро- и мезоэкономическом уровнях: несоответствие фактического финансирования проектов федерального уровня, реализуемых за счёт средств государственного бюджета, плановым значениям, установленным в нормативно-правовых актах, отсутствие скоординированных действий государственного аппарата управления и хозяйствующих субъектов в части реализации совместных проектов по вопросам ESG-трансформации. Научным сообществом отмечается, что согласование интересов регулирующих органов и стейкхолдеров является необходимым условием интенсификации ESG трансформационных процессов на региональном уровне.

В работах [6,7,8] актуализируется, что, в ответ на глобальные вызовы, корпоративный сектор претерпевает комплексную трансформацию при выборе методов принятия управленческих решений и критериев целеполагания. Интегрирование ESG-стандартов в социально-эколого-управленческие практики ориентировано на достижение следующих целей: модернизацию технико-технологического обеспечения производственного процесса, повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компании, рациональное потребление природных ресурсов в соответствии с принципами циркуляционной экономики. Концептуальную модель ESG-трансформации бизнеса можно представить в виде последовательности блоков, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель ESG-трансформации бизнеса

Данные, изложенные на рисунке 1, демонстрируют следующие тенденции. Инициирование ESG-трансформации хозяйствующего субъекта начинается с разработки внутренних регламентирующих документов, определяющих приоритетные цели и задачи социально-экологических и управленческих преобразований компании. На следующем этапе проводится ранжирование целей по критерию приоритетности, разрабатывается комплекс показателей, характеризующих степень устойчивости бизнес-структуры при интеграции ESG-факторов. На стадии реализации ESG-стратегии формируется детализированный план ESG-трансформации на среднесрочную перспективу с дальнейшим

мониторингом реализации его целей, проводится анализ возможных уязвимостей, оцениваются риски.

3.2 Ростовская область в парадигме ESG-трансформации.

На современном этапе Ростовская область обладает достаточным потенциалом ESG-трансформации. Рассмотрим региональную динамику устойчивого развития региона с учётом социально-экологических и управленческих факторов.

Неоднородность субъектов Российской Федерации по территориально-географическому расположению и природно-климатическим условиям, диспропорциональность социально-экономического развития и уровня техногенно-антропогенного воздействия на экосистемы, специфика регионального промышленного и топливно-энергетического кластера предопределили фактор региональной специфики как приоритетный при разработке стратегий ESG-трансформации на мезоэкономическом уровне. Пространственное развитие региона в парадигме ESG-преобразований и в интересах обеспечения конкурентоспособности региональной экономики обладает значительным уровнем инерции, выражающейся в рассогласованности процессов взаимодействия стейкхолдеров и несовершенстве существующего механизма учёта интересов регуляторов, бизнеса и общественности по целому комплексу социально-эколого-экономических вопросов. Устойчивость в региональном измерении – комплексный интегральный показатель, включающий наличие как некоторых общих, так и специфических черт, формирующих ESG-профиль субъекта Федерации. К критериям дифференциации регионов при формировании стратегии ESG-трансформации можно отнести следующие: товарно-производственную специализацию, трансграничное влияние на социально-экологическую динамику, наличие приоритетных источников техногенно-антропогенного воздействия на экосистемы, наличие законодательно закреплённых финансово-экономических стимулов к переходу на экологически и социально ориентированные модели развития.

Следует отметить, что в России, в условиях преимущественного влияния федерального центра на формирование финансово-экономических стимулов и предпочтений, оказывающих влияние на динамику региональных ESG-преобразований, устойчивость в мезоэкономическом измерении во многом зависит от эффективности и оперативности взаимодействия институциональных структур и экономических агентов, интегрированных в цепочку принятия решений «федеральный центр → регион → муниципальное образование → экономические агенты».

Проблемы устойчивого развития Ростовской области были исследованы в работах [9-12]. Было установлено, что препятствием к реализации ESG-перехода на региональном уровне являются несбалансированные практики природопользования и, как следствие, негативное влияние на экологию региона. Рассмотрим состояние региональных экосистем с целью выявления источников приоритетного воздействия [13-14]. Атмосферный воздух региона загрязнён преимущественно летучими органическими соединениями, оксидом углерода и азота, диоксидом серы, формируемыми объектами топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) и предприятиями, осуществляющими комплексную переработку отходов, а также деятельностью сухопутного и трубопроводного транспорта. В 2023 году объём выбросов от стационарных источников составил находится в диапазоне 106 - 154 тыс тонн.

В структуре водопользования Ростовской области за 2023 год прослеживаются следующие тенденции – сбросы загрязнённой сточной воды без очистки составили 29,2 млн м³, сброс недостаточно очищенной загрязнённой сточной воды – 173,8 млн м³. Несовершенство технологических решений в области очистки и рациональной эксплуатации водных ресурсов обусловило увеличение объёмов сброса сточных вод, очищенных ненадлежащим образом, а также увеличение капитальных затрат на развитие инфраструктуры водоотведения. В совокупности с влиянием трансграничного загрязнения, несбалансированное водопользование и проблема качества атмосферного воздуха – ключевые региональные препятствия к комплексной ESG-трансформации.

Для целей снижения влияния на региональные экосистемы недостаточно очищенных сточных вод и минимизации воздействия на атмосферу, региональные предприятия внедряют в производственные процессы оборотные системы водоснабжения, применяют способы очистки, относящиеся к наилучшим доступным технологиям (далее – НДТ).

В таблицах 2, 3 проиллюстрирована динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Ростовской области за период 2021-2023 год и изменение объёма инвестиций в природоохранные мероприятия и рациональное использование природных ресурсов крупными и средними предприятиями Ростовской области во временном диапазоне 2020-2023 год.

Таблица 2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ростовской области, тыс. тонн

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	Изменение 2022/2021, в %	Изменение 2023/2022 в %
Выброшено загрязняющих вещества в атмосферу от стационарных источников выделения, из них:	176,874	124,817	128,463	- 29,4	+2,9
Диоксид серы	52,535	17,689	22,277	-66,3	+25,9
Оксиды азота	26,352	17,063	19,377	-35,2	+13,6
Оксид углерода	26,550	25,067	25,463	-5,6	+1,6
Летучие органические соединения	9,831	10,259	10,380	+4,4	+1,2
Аммиак	0,642	0,858	0,950	+33,6	+10,7
Выброшено загрязняющих вещества в атмосферу от передвижных источников выделения (автомобильного и железнодорожного транспорта), из них:	136,41	131,572	127,235	-3,5	-3,3
Углерода оксид	93,16	89,749	87,133	-3,7	-2,9
Азота диоксид	28,37	27,462	26,289	-3,2	-4,3
Сажа	0,98	0,933	0,876	-4,8	-6,1

Ангидрид сернистый	1,19045	1,174	1,166	-1,4	-0,7
Метан	0,3158	0,298	0,215	-5,6	-27,9
Летучие органические соединения	10,79	10,344	9,930	-4,1	-4,0
Аммиак	1,602	1,612	1,624	+0,6	+0,7
Суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	313,284	256,389	255,698	-18,2	-0,3

Таблица 3

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по крупным и средним предприятиям всех форм собственности по Ростовской области, тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Относительное изменение 2021/2020, в %	Относительное изменение 2022/2021, в %	Относительное изменение 2023/2022, в %
Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – всего	843712	519792	682342	2790549	- 61,6	+31,2	+309
Охрана и рациональное использование водных ресурсов	417962	243314	258300	673537	-47,8	+6,2	+160,8
Охрана атмосферного воздуха	162623	249303	266155	330958	+53	+6,8	+24,3
Охрана и рациональное использование земель	-	-	-	60114	-	-	-
Охрана и воспроизводство рыбных запасов	-	1350	2016	14003	-	+49,3	+594,6
Установки для утилизации и переработки отходов производства	-	-	239	378156	-	-	+158124,3

Предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов	233560	-	142503	-	Относительное изменение 2022/2020, в %
					- 39

Проанализировав данные, изложенные в таблицах 2 и 3, можно сделать вывод, что крупные и средние предприятия Ростовской области, являясь основными стационарными источниками загрязнений атмосферы диоксидом серы, оксидами азота и оксидом углерода, за 2022-2023 годы нарастили объём инвестиций в природоохранные мероприятия до 2790549 тыс рублей к 2023 году. Высокие темпы прироста инвестиций за рассматриваемый период ориентированы на реализацию следующих мероприятий: совершенствование технологий по утилизации и переработке производственных отходов, воспроизводство и охрана рыбных запасов, рациональную эксплуатацию водных ресурсов.

Неоднородность распределения техногенно-антропогенной нагрузки на Ростовскую область predetermined набор институционально-правовых, организационно-экономических и социально-мотивационных инструментов ESG-трансформации региона. На рисунке 2 проиллюстрирована концептуальная модель регионального перехода к практикам ESG с применением вышеописанных инструментов.

Рис. 2. Концептуальная модель ESG-трансформации региона

Природохозяйственную деятельность на территории Ростовской области осуществляют предприятия разных отраслей промышленности и ТЭК, внедряющих в корпоративные практики стандарты устойчивого развития. В таблице 4 рассмотрены

процессы ESG-трансформации трёх хозяйствующих субъектов Ростовской области: АО «Трансмашхолдинг», Госкорпорация «Росатом» АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция» и ООО Эл 6.

Таблица 4

ESG-практики предприятий Ростовской области

Предприятие	ESG-факторы		
	«E»- Environmental Экологические критерии	«S»-Social Социальные критерии	«G»-Governance Управленческие критерии
АО «Трансмашхолдинг» (АО «ТМХ») (Новочеркасский электровозостроительный завод), г	<p>Применение наилучших доступных технологий при производстве металлургической продукции способствовало снижению удельных выбросов на 29% за 2023 год и составило 14,5 т/млн руб.</p> <p>Реализация программ по снижению потребления энергоресурсов и повышению эффективности энергопотребления позволило в 2023 году сократить удельные и валовые выбросы парниковых газов до 1,03 тыс. тонн CO₂/млн руб. и 404,7 тыс тонн CO₂-экв. соответственно.</p> <p>Внедрение в практику управления</p>	<p>Компания обеспечивает уровень заработной платы выше, чем в средней по отрасли.</p> <p>Утверждён корпоративный стандарт по оплате труда, регулирующий механизмы премирования сотрудников. В 2023 году заработная плата была пересмотрена для 77% процентов сотрудников, средний процент пересмотра составляет 15%.</p> <p>Сотрудники обеспечены следующими социальными гарантиями: наличием медицинской страховки, возможностью получения дополнительного</p>	<p>Руководящий состав ТМХ представлен Советом директоров с отсутствием профильных комитетов в его составе, 20,8% в топ-менеджменте компании занимают женщины.</p> <p>Компанией не сформирован коллегиальный исполнительный орган, полнота управленческих решений принадлежит генеральному директору. Для реализации политики устойчивого развития и ESG-трансформации компании сформирована финансовая модель, система ключевых показателей эффективности, определены цели и задачи, однако отсутствие достаточной</p>

	<p>водными ресурсами оборотных систем водоснабжения позволило достигнуть уровня 35% повторно используемой воды. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты осуществляется на основании договоров с организациями водопроводно-коммунального хозяйства. Внедрение оборудования из перечня НДТ, повторное вовлечение отходов в производственный цикл, использование вторичных ресурсов позволило повторно использовать 15% отходов в ресурсном цикле компании. Учитывая производственную специфику, к отходам, которые могут быть использованы во вторичных циклах переработки, следует отнести</p>	<p>образования в корпоративных учебных центрах, вовлечения значительной части сотрудников в социальные программы. Компанией разработаны и внедрены детализованные документы по охране труда согласно стандартам менеджмента охраны труда и здоровья ISO 45001: 2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020). Детальность компании сопряжена с повышенными рисками для жизни и здоровья сотрудников, связанным со значительным влиянием вибрационно-акустических и электромагнитных факторов окружающей среды. Компания активно участвует в разработке экологической политики города и формировании</p>	<p>детализации целевых показателей может негативно отразиться на темпах ESG-перехода. Риск-менеджмент осуществляется путём анализа предиктивных индикаторов финансовых и нефинансовых рисков. Информационная прозрачность обеспечивается публикацией на финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) и Российских стандартов бухгалтерской отчётности (РСБУ). Ключевые направления стратегического менеджмента – ESG-скоринг контрагентов, обучение поставщиков компетенциям в области устойчивого развития и ESG-трансформации.</p>
--	---	--	--

	<p>металлолом и металлическую шихту. Компания реализует стратегию «зелёный офис», в рамках которой 80% бумажного документооборота замещается электронным, по некоторым видам отходов, таким, как бумага, пластик, люминесцентные лампы, осуществляется отдельный сбор. По данным за 2023 год, доля отходов I-III классов опасности составляет 7,5% от общей массы образовавшихся отходов, 87% надлежащим образом обезвреживается и утилизируется. За период 2021-2023 годы 2% выручки компания инвестировала в мероприятия по повышению экологической эффективности, направленные на модернизацию и переоборудование производств, в 2023 году капитальные</p>	<p>социальной инфраструктуры территории локализации площадок ТМХ</p>	
--	---	--	--

	<p>затраты компании на охрану окружающей среды и модернизацию оборудования составили 9 млрд руб., 33% от общих капитальных затрат составили затраты на модернизацию оборудования. В рамках обеспечения механизмов экологического целеполагания, определены стратегические цели по снижению удельных выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, оптимизации потребления водных ресурсов. Система экологического менеджмента компании регламентируется по стандарту ISO 14001:2015, в рамках которого проводятся внутренние и внешние экологические аудиты.</p>		
ООО Эл 6	Приоритетными для компании ЦУР в части реализации	«S»-фактор ESG-трансформации компании	Принципы корпоративного управления

<p>(Новочеркасский электродный завод), выпуск углеграфитовой продукции</p>	<p>экологической повестки являются обеспечение чистой водой, борьба с климатическими изменениями и ответственное производство и потребление. Система экологического менеджмента на площадках Новочеркаска и Новосибирска сертифицированы по Международному стандарту ISO 14001:2004. Комплексный подход к реализации «Е»-фактора ESG-трансформации компании заключается в проведении аудита на соответствие экологическим нормативам, осуществлении мониторинга источников загрязнений, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, совершенствовани е механизмов</p>	<p>ориентирован на достижение цели №8 из перечня приоритетных для компании ЦУР ООН: достойная работа и экономический рост. Ключевые инициативы в области социальной ответственности за период 2023-2024 гг.: компенсация части затрат на отдых детей сотрудников в оздоровительных учреждениях, поощрение качественного освоения ими образовательных программ средней школы, участие в формировании природоохранн ых программ регионов присутствия, популяризация их культурно-исторического наследия. Компания реализует комплексные благотворительн ые программы, направленные на оказание шефской помощи</p>	<p>отражены в следующих документах: Политике устойчивого развития Эл 6, Правилах корпоративного поведения и корпоративной этики. Среди ключевых направлений повышения эффективности менеджмента в интересах устойчивости компании можно выделить следующие: формирование атмосферы взаимоуважения и доверия между всеми группами стейкхолдеров, равенство условий для участников внутрикорпоративн ых бизнес-процессов, создание эффективных механизмов управления рисками, проведение регулярных внутренних аудитов, информационная прозрачность деятельности компании для потенциальных инвесторов, общественности и</p>
--	---	---	--

	<p>утилизации производственных отходов. Переработку и захоронение отходов компании осуществляют сторонние лицензируемые компании. В части реализаций мероприятий по охране атмосферы, в 2021 году компания снизила на 18% к базовому 2018 году суммарные выбросы парниковых газов. В рамках Энергетической политики компании реализованы следующие мероприятия по управлению энергосбережением: проведены работы по реконструкции систем освещения в цехах, реализованы технологии по рекуперации энергии отходящих газов производственных печей, для части оборудования осуществлён переход на альтернативные</p>	<p>школам, детским домам, спортивным организациям. Совместные социально-ориентированные проекты осуществляются в тесном взаимодействии с органами власти региона присутствия.</p>	<p>иных заинтересованных лиц.</p>
--	--	---	-----------------------------------

	<p>виды топлива. К приоритетным направлениям достижения экологических целей ESG-трансформации можно отнести следующие: исключение сверхнормативных показателей загрязнения атмосферы, передача отходов лицензируемым компаниям для целей переработки, утилизации и использования, минимизация углеродного следа производственных площадок, технологическая модернизация промышленных аспирационных систем и систем оборотного водоснабжения.</p>		
--	--	--	--

Таблица 4
ESG-практики предприятий Ростовской области (продолжение)

Предприятие	ESG-факторы		
	«E»-Environmental Экологические критерии	«S»-Social Социальные критерии	«G»-Governance Управленческие критерии
	В соответствии с Экологической политикой АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовской атомной станции» в 2023 году были выполнены	Приоритетными социальными направлениями корпоративной стратегии ESG-перехода являются: обеспечение	В рамках реализации управленческого аспекта ESG-трансформации компанией сформирована

<p>Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция», г. Волгодонск, Ростовская область</p>	<p>следующие мероприятия: проведён комплексный мониторинг состояния экосистемы водоёма-охладителя Ростовской атомной станции, осуществлён производственно-экологический и биолого-ихтиологический мониторинг Цимлянского водохранилища, проведена оценка эффективности, безопасности и надёжности гидротехнических сооружений, выполнены работы по восстановлению популяции растительноядных рыб в рамках компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному хозяйству. Корпоративный «Е»-стандарт, разработанный в соответствии с международными требованиями в области экологического менеджмента ISO 14001, предусматривает следующие направления политики компании в области охраны окружающей среды: приоритетность сохранения</p>	<p>безопасности производственных процессов, формирование благоприятных условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, развитие человеческого потенциала. Приоритет корпоративной социальной политики – формирование системных положительных изменений качества жизни, здоровья сотрудников отрасли атомной энергетики и членов их семей, учёт общественных интересов в регионах присутствия. Компания формирует оптимальные условия труда, при которых влияние вредных и/или опасных производственных факторов осуществляется в пределах значений, не превышающих действующие нормативы. Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2023–2025 годы отражает обязанности</p>	<p>единая система стандартов в области устойчивого развития и обеспечения информационной прозрачности. Для обеспечения максимальной открытости, целевыми ориентирами корпоративного менеджмента являются: формирование прозрачной системы закупок для поставщиков, налаживание устойчивых цепочек поставок, интеграция ESG-культуры в процессы взаимодействия между контрагентами, регулярные публикации нефинансовой отчётности по стандартам GRI (Global Reporting Initiative). Политика менеджмента качества компании регулируется стандартами ISO 14001 и ISO 9001. Одним из приоритетных направлений ESG-трансформации в</p>
--	---	--	---

	<p>естественных экосистем, применение передовых научных разработок для обеспечения экологической безопасности, повышение уровня информационной прозрачности. Приоритетными направлениями проводимых Ростовской АЭС экологических мероприятий являются: оценка гидрометеорологических и гидрологических режимов районов станций, комплексная оценка параметров окружающей среды территории присутствия, проведение биологического мониторинга Цимлянского водохранилища, оценка технико-эксплуатационных свойств гидротехнических сооружений водоёмов-охладителей, проведение компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному хозяйству. Политика энергосбережения реализуется путём реализации мероприятий по замене светильников на</p>	<p>работодателя в части индексации заработной платы, социального обеспечения, обеспечению безопасных условий труда, актуализации роли отраслевых профсоюзов в формировании устойчивого социального климата. ИТ-интегратор Росатома реализует комплексный подход по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья: организацию специального рабочего места, адаптацию с психологом-наставником. Единая отраслевая социальная политика корпорации предусматривает реализацию следующих здоровьесберегающих мероприятий: обеспечение медицинской страховкой, санаторно-курортное и реабилитационно-оздоровительное лечение, вовлечение сотрудников в регулярные занятия физкультурой и спортом. Доля</p>	<p>части совершенствования механизмов корпоративного управления – борьба с коррупцией и соблюдение норм этики при ведении бизнеса. В рамках обеспечения антикоррупционных мероприятий, компанией разработаны руководящие документы (Единая отраслевая антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения, Единая отраслевая политика в области публичной отчетности и др.), отражающие принципы антикоррупционной политики, механизмы обеспечения сохранности имущественных и ресурсных интересов компании, средства и методы обеспечения промышленной безопасности, способы предотвращения и порядок урегулирования</p>
--	---	--	---

	<p>энергосберегающие, модернизацией систем кондиционирования. За период 2019-2023 год текущие затраты Ростовской АЭС, направленные на охрану окружающей среды, увеличились на +29% к базовому 2019 году и составили 192,366 млн руб. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду следующая: плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -5,5% (536,70675 тыс руб.), выплаты за размещение отходов производства и потребления - -67,5% (171,0738 тыс руб.), выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками - -1,98% (3,84804 тыс руб.). Компания регулярно проводит эколого-просветительские мероприятия.</p>	<p>женщин в компании составляет 32% от общей численности персонала, 20,79% женщин занимают руководящие должности. Корпоративная политика по управлению человеческим капиталом направлена на привлечение и удержание в отрасли молодых специалистов, поддержка ветеранов отрасли атомной энергетики и промышленности, оказание помощи их семьям. Единая отраслевая политика компании в области охраны труда направлена на реализацию следующих направлений социальной составляющей ESG-трансформации: предупреждение несчастных случаев, профилактика профессиональных заболеваний, обеспечение надлежащих условий труда для всех лиц, привлекаемых для работы на производственных площадках компании.</p>	<p>конфликта интересов. В целях обеспечения реализации требований программно-целевых документов проводятся внутренние аудиты, осуществляются профилактические мероприятия по недопущению коррупционных действий лицами, принимающими решения.</p>
--	--	---	---

4. Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Ключевыми целями ESG-трансформации корпоративного сектора в интересах повышения региональной устойчивости и конкурентоспособности считаем: формирование механизмов управления рисками климатических изменений, адаптацию к низкоуглеродной экономической модели развития, выбор оптимальных методов управления человеческим капиталом, определение стратегических целей с учётом интересов всех заинтересованных сторон. Социально-эколого-управленческие факторы на уровне адаптации регуляторных правил со стороны государства в управленческой деятельности компании, становятся определяющими при принятии инвестиционных решений. Финансовые инструменты поддержки проектов ESG могут включать в себя:

- выпуск компаниями «зелёных облигаций»: за счёт средств, вырученных от продажи ценных бумаг, могут быть реализованы климатические и экологические проекты, например, строительство электростанций на возобновляемых источниках.

- выпуск «голубых» облигаций – фондов, предназначенных для реализации проектов по защите и восстановлению водных экосистем региона присутствия компании

- эмиссия облигаций устойчивого развития – фонды выделяют на комплексные социально-экологические проекты в соответствии с ЦУР ООН

- эмиссия социальных облигаций – фонды направляются на социально-ориентированные проекты: недорогое жильё для сотрудников, помощь социально незащищённым слоям населения

- социальное кредитование – средства направляются на проекты социального воздействия, такие, как обучение людей с ограниченными возможностями для улучшения возможности трудоустройства.

Представители бизнес-сообщества Ростовской области формулируют следующие направления интенсификации ESG-трансформации региона:

1. Внедрение «Зелёного кодекса» для предприятия – документа стратегического планирования, объединяющие компании, готовые внедрять рациональные модели потребления ресурсов и минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

2. Развитие волонтёрских экопроектов как точек входа в корпоративную ESG-повестку. Данный подход подразумевает интеграцию волонтёрских ESG-проектов в кросс-секторное взаимодействие бизнес-структур, органов власти и иных заинтересованных сторон.

3. Интеграцию в производственные процессы принципов циркуляционной экономики, ориентированных на совершенствование технологических механизмов повторного использования ресурсов.

4. Обеспечение ESG-трансформации квалифицированными кадрами, обладающими необходимыми компетенциями в области устойчивого развития.

5. Формирование унифицированных критериев присвоения ESG-рейтинга для предприятий различных отраслей промышленности, научно обоснованная разработка весовых коэффициентов, отражающих уровень влияния конкретного фактора на ESG-рейтинг компании.

При разработке целей, задач и направлений ESG-трансформации на региональном уровне, в частности, повышению экономической устойчивости муниципальных образований и, как следствие, всего региона в целом, требуется соприкосновение интересов

стейкхолдеров – органов власти, крупного бизнеса и общества. Приоритетным направлением при разработке стратегий устойчивого развития на мезоэкономическом уровне является выявление взаимосвязей, противоречий между группами и участникам ESG-трансформации для выработки оптимальной стратегии по их разрешению.

REFERENCES

1. Инструменты поддержки экспортных проектов ESG на основе международного опыта: монография / под ред. В. В. Перской и А. Д. Зверевой. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 166 с. – (Научная мысль). – DOI: 10.12737/1906019.
2. М. П. Афанасьев, Н. Н. Шаш. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6(195). С. 185–197. DOI: 10.47711/0868-6351-195-185-197.
3. Анопченко Т. Ю., Зинчук Г. М., Багута Н. А. Инструменты ESG-менеджмента в государственной экологической политике РФ на современном этапе // Экономические науки. 2023. № 223. С. 31–34. DOI: 10.14451/1.223.31.
4. Vectors of Increasing the Efficiency of the Modern Economy of the Region (Based on the Materials of the Rostov Region) / T. Yu. Anopchenko, R. V. Revunov, S. M. Murzina [et al.] // Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap: Institute of Scientific Communications Conference. Vol. 198. Cham: Springer Nature, 2021. P. 2163–2169. DOI: 10.1007/978-3-030-69415-9_237.
5. Евсеева С. А., Зарипова Н. Ш. Проблемы реализации ESG-повестки на региональном и местном уровне // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2023. № 3(75).
6. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6(195). С. 185–197. DOI: 10.47711/0868-6351-195-185-197.
7. Семенова Н. Н. ESG-трансформация российских компаний в интересах устойчивого развития // Экономика. Налоги. Право. 2023. Т. 16, № 3. С. 57–65. DOI: 10.26794/1999-849X-2023-16-3-57-65.
8. Лисовский А. Л. Переход к устойчивому развитию: эмпирический анализ факторов, мотивирующих промышленные компании к внедрению ESG-практик // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2021. Т. 12, № 3. С. 262–272.
9. Таранова И. В., Янченко Д. В., Боева К. Ю. Основные направления реализации ESG-принципов в контексте устойчивого социо-эколого-экономического развития региона (на материалах Ростовской области) // Московский экономический журнал. 2022. Т. 7, № 4. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_4_250. EDN IVJLYX.
10. Ревунов С. В. Устойчивое развитие Ростовской области в социо-эколого-экономическом измерении // Reports Scientific Society. 2023. № 4(36). С. 53–57.
11. Ревунов С. В. Устойчивое водопользование: региональный аспект (на примере Ростовской области) // Наука и бизнес: пути развития. 2023. № 3(141). С. 121–123.
12. Ушаков А. Е., Скамарохов Н. В., Рытиков В. А. Использование межотраслевых технических связей в лесном и сельском хозяйстве как способ повышения ВПР Ростовской области // Reports Scientific Society. 2023. № 4(36). С. 58–63.
13. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году. Проект Государственного доклада. – М.: Минприроды России; ООО

«Интеллектуальная аналитика»; ФГБУ «Дирекция НТП»; Фонд экологического мониторинга и международного технологического сотрудничества, 2024. – 707 с.

14. Ростовская область – движение к целям устойчивого развития: 2016–2022: информ.-аналит. материалы / Ростовстат. – Ростов н/Д, 2023. – 325 с.